

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 4

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2023-4>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Narov Ulug'bek Iriskulovich TURIZMDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA SINGAPUR TAJRIBASIDAN FOYDALANISH.....	4
2. Исаджанов Абдували Абдурахимович БАРҚАРОР ТУРИЗМ: ХУСУСИЯТЛАРИ ВА РИВОЖЛАНИШ ОМИЛЛАРИ.....	11
3. Абдуллаев Равшан Вахидович ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА САУДИЯ АРАБИСТОНИ ТУРИЗМ ИНДУСТРИЯСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	20
4. Ibroximova Aziza Abbasovna VETNAMDA TURISTIK TALABNI SHAKLLANTIRISHDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH USULLARI.....	26
5. Ibragimov Shahzod Umirzoq o'g'li JIZZAX VILOYATIDA TARIXIY VA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	37
6. Камилова Машкура Хидоятовна ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.....	42
7. Хасанова Динора Рахимовна ТУРИЗМ СОҲАСИНИНГ РИВОЖИДА ҲАВО ТРАНСПОРТИНИНГ РОЛИ.....	52
8. Tashtayeva Saida Kaxarovna, Qosimov Xasanboy Sirojiddinovich “O‘ZBEKISTON TURIZM MAGISTRALI” TURISTIK KORIDORI RIVOJLANISHINING ASOSIY XUSUSIYATLARI (Farg‘ona xalqasimon turistik koridori misolida).....	60
9. Уркинбаев Тахир Абдукаримович ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИКТ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА.....	67
10. Gaziyeva Sulxiya Saidmashrafovna RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BAA DA TURIZM RIVOJLANISHI TENDENSIYALARI.....	73
11. Islomova Dilrabo Salomovna O‘ZBEKISTONDA BOLALAR VA O‘SMIRLAR TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	80
12. Shokhrukh Sh. Mardonov THE ROLE OF AGGLOMERATIONS IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE COUNTRY.....	85

Tashtayeva Saida Kakharovna

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
Tashqi iqtisodiy faoliyat va turizm kafedrası
dotsenti, g.f.n. Email: stashtaeva@mail.ru

Qosimov Xasanboy Sirojiddinovich

Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy universiteti
Iqtisodiy-ijtimoiy geografiya kafedrası tayanch doktoranti
Email: qosimovxasanboy81@gmail.com

“O‘ZBEKISTON TURIZM MAGISTRALI” TURISTIK KORIDORI RIVOJLANISHINING ASOSIY XUSUSIYATLARI (Farg‘ona xalqasimon turistik koridori misolida)

For citation: Tashtayeva Saida Kakharovna & Kasimov Khasanboy Sirojiddinovich. FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE TOURIST CORRIDOR “UZBEKISTAN TOURIST HIGHWAY” (using the example of the Fergana ring corridor). Journal of innovations in economy. 2023. Vol. 6, Issue 4. pp. 60-66

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10407207>

ANNOTATSIYA

Maqolada “O‘zbekiston turizm magistrali” turistik koridorini tashkil etish va rivojlantirish Farg‘ona xalqasimon koridori misolida o‘rganilgan. Unda turistik karkas, turistik koridor tushunchalariga aniqlik kiritilgan. Farg‘ona xalqasimon yo‘lbo‘yi turistik koridori resurslari, markazlari va ularning hududiy tarkibi tadqiq etilgan. Turistik destinatsiyalar turlarga va salohiyatiga ko‘ra darajalarga ajratilgan. Ularning rivojlanish muammolari va istiqbolda foydalanish imkoniyatlari aniqlangan.

Kalit so‘zlar: turistik koridor, ekologik koridor, turistik karkas, etnomadaniy turizm, turistik marshrut, mintaq.

Таштаева Саида Кахаровна

Доцент кафедры внешнеэкономической
деятельности и туризма Ташкентского
государственного университета востоковедения, к.г.н.

Касимов Хасанбой Сироджиддинович

Базовый докторант кафедры экономической
и социальной географии Национального
университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО КОРИДОРА «ТУРИСТСКАЯ МАГИСТРАЛЬ УЗБЕКИСТАНА» (на примере Ферганского кольцевого коридора)

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается организация и развитие туристского коридора «Туристская магистраль Узбекистана» на примере Ферганского кольцевого туристского коридора. Уточняются понятия туристической структуры и туристического коридора. Исследованы ресурсы, центры и их территориальная структура туристского коридора Ферганской кольцевой дороги. Туристические дестинации разделены на уровни в зависимости от типов и потенциала. Обозначены проблемы их развития и возможности дальнейшего использования.

Ключевые слова: туристский коридор, экологический коридор, туристский каркас, этнокультурный туризм, туристский маршрут, регион.

Tashtayeva Saida Kakharovna

Associate Professor of the Department
of Foreign Economic Activity and Tourism of Tashkent
State University of Oriental Studies, Ph.D.

Kasimov Khasanboy Sirojiddinovich

Basic doctoral student of the Department of
Economic and Social Geography of the National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

**FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE TOURIST CORRIDOR “UZBEKISTAN
TOURIST HIGHWAY” (using the example of the Fergana ring corridor)**

ABSTRACT

The article discusses the organization and development of the tourist corridor “Tourist Highway of Uzbekistan” using the example of the Fergana Ring Tourist Corridor. The concepts of tourist structure and tourist corridor are clarified. The resources, centers and their territorial structure of the tourist corridor of the Fergana Ring Road were studied. Tourist destinations are divided into levels based on types and potential. The problems of their development and possibilities for further use are identified.

Key words: tourist corridor, ecological corridor, tourist frame, ethnocultural tourism, tourist route, region.

Kirish

Turizm sohasi respublika iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biriga aylanib bormoqda. Mazkur sohada olib borilayotgan islohotlar turizm biznesini rivojlantirish, turfirmalar faoliyatini tashkil etishni takomillashtirish, turistlarga yengilliklar yaratish bo'yicha imtiyozlar berish, turistik zona va klasterlarni tashkil etish, davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish kabi barcha yo'nalishlarini qamrab olgan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.08.2019 yildagi PF-5781-son “O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmonida yo'l bo'yi infratuzilmasini rivojlantirish va avtomagistral yo'llari bo'ylab turizm xizmatlarini tashkil etishni nazarda tutuvchi Andijon viloyatining Xonobod shahridan Surxondaryo viloyatining Termiz shahriga bog'langan holda Qoraqalpog'iston Respublikasining Mo'ynoq shahrigacha «O'zbekiston turizm magistrali» turizm transport koridorini tashkil etish to'g'risida vazifalar belgilandi [1]. 2022 yilda qabul qilingan PQ 232 –son “Ichki turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” qarorida «O'zbekiston turizm magistrali» turizm transport koridori bo'ylab avtomagistral yo'llari va yo'l bo'yidagi infratuzilma holatini o'rganish bo'yicha ishchi guruhi takliflariga muvofiq, belgilangan tartibda Turizm transport koridori bo'ylab yer uchastkalarini realizatsiya qilish va avtomagistral yo'llari bo'ylab zamonaviy standartlarga javob beradigan «Karvonsaroy»larni tashkil etish to'g'risidagi takliflariga rozilik berildi [2].

Ushbu turistik koridor O'zbekiston turizmining “tayanch karkasi” hisoblanib, respublika turistik hududiy tarkibining asosiy elementidir. U viloyat va mintaqalar ichidagi turistik markazlar,

destinatsiyalarni bog'laydi. Biroq, bugungi kunda mintaqalarning turistik salohiyati va mavjud imkoniyatlaridan foydalanish samaradorligini yuqori deb bo'lmaydi. Bular o'z navbatida xududlarning turistik imkoniyatlarini tadqiq qilish va uning hududiy tarkibini takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqishning dolzarbligini belgilab beradi. Tadqiqot O'zbekiston turistik koridorining sharqiy qismi bo'lgan Farg'ona turistik xalqasimon yo'l bo'yi koridori misolida o'rganilgan.

Mavzuning o'rganilganlik darajasi

So'nggi yillarda ilmiy adabiyotlarda "turistik koridor" termini keng qo'llanilmoqda. "Koridor" so'zi frantsuzcha bo'lib, "uzun yo'lak" ma'nosini anglatadi, turistik koridor esa, mintaqa, hududlarning eng diqqatga sazovor, katta ahamiyatga molik bo'lgan turistik markazlari, shaharlarini bog'lovchi bosh yo'lakdir. Ushbu terminning kelib chiqishi transport koridori, iqtisodiy koridor, ekologik koridor, qolaversa turistik marshrut termini bilan bog'liq. Dastavval ushbu tushuncha 1990-yillarda landshaft ekologiyasida qo'llanilgan [7].

Daryo o'zani, daryo vodiysi, suvayirg'ich o'rmonlar, eni bir necha minglab 1-10 km, uzunligi 3 minggacha km ni tashkil etuvchi o'rmon polosalari ekokoridor sifatida ajratilgan [8, 5,10].

Ekokoridorlarga ekologik karkasning bir elementi sifatida qaralgan, ulardan turizm ham foydalanish jihatlari o'rganilgan. Bunday yondashuv Forman R., Chjan S., Ponomaryov A., Baybakov E., Krishen` A., Litinskiy P., Niadoo R., Vedernikov I. Kapralova S. kabi olimlar ishlarida aks etgan. Keyinchalik dunyoning mashhur tarixiy-madaniy meroslarini bog'lovchi "madaniy meros koridori" tushunchasi paydo bo'ldi [9,11,14]. Chjan S., Lyu D., Vul`festig B., Yixe X. kabi olimlar xalq an'analari, etnomadaniy muhit, hunarmandchilik, mamlakatlar o'rtasidagi madaniy aloqalarni mustahkamlashda madaniy meros koridorini tashkil etish va rivojlantirishni taklif etganlar.

Hozirgi kunda esa, ko'proq tabiiy-madaniy landshaftlarning o'zaro uyg'unlashgan shakliga katta e'tibor berilmoqda. Sababi, aholining yashash muhiti, tabiiy sharoitidan kelib chiqib shakllangan, tabiiy landshaftning biror etnos-xalq tomonidan o'zlashtirilgan, ya'ni unga madaniy mazmun bag'ishlangan shaklidir. Xalqning asosiy atributlari-aholi yashash joyi, til, xo'jalik, madaniyati-shu tabiiy landshaft imkoniyatlari doirasida shakllanadi [6,16].

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotda ham tabiiy landshaft, ham inson tomonidan yaratilgan antropogen turistik rekreatsion, tarixiy-madaniy ob'ektlarni bog'lovchi milliy turistik koridor -"O'zbekiston turizm magistrali" ni tashkil etishda mintaqalarning ichki imkoniyatlaridan foydalanish masalalari Farg'ona mintaqasi misolida yoritilgan. Bunda "turistik koridor"ga turizmni hududiy tashkil etishda "turistik karkas" ning bir elementi sifatida qaralgan; hududiy tahlil, geografik taqqoslash, statistik, tizim-tarkib metodlaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Globalashuv davrida davlatlarning umumlashuvi - iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy-madaniy sohalarida o'zaro bog'liq holda rivojlanishi turizm sohasida ham o'z ifodasini topa boshladi. Turistga yengillik yaratish, bir yo'la bir necha davlatlarda sayohatni amalga oshirishi uchun, chegarani kesib o'tishda qiyinchiliklarni yengillashtirish, muayyan vaqt ichida imkon qadar ko'plab turistik ob'ektlarni taqdim etishda turistik koridorlarni tashkil etish orqali yaxshi natijalarga erishilmoqda.

Turistik yo'laklar turistik marshrutlar bo'ylab tashkil etilgan bo'lib, transport kommunikatsiyalari, turistik diqqatga sazovor joylar va turistik xizmatlar, turistik va rekreatsiya zonalarini o'z ichiga oladi. Bitta turistik koridor ichida bir nechta turistik marshrutlar joylashgan bo'lishi mumkin [13]. Ularni geografik jihatdan 4 turga ajratdik: global-eng yirik koridorlar bo'lib, qit'alarining turistik ob'ektlarini bir-biri bilan bog'laydi. Xalqaro -bir qit'adagi davlatlarni o'zaro bog'lovchi, milliy -bir mamlakat doirasida va mintaqaviy mamlakat ichidagi mintaqa doirasida bo'lishi mumkin. O'zbekiston turizm magistrali "milliy" turiga kiradi va bosh maqsad-respublikaning barcha viloyatlaridagi eng diqqatga sazovor turistik maskanlarini bog'laydi va turistga taqdim etadi.

O'zbekiston turizm magistrali turistik koridori mamlakat hududining Andijon viloyatidan boshlanib, to Xorazm viloyatini o'z ichiga oladi. Farg'ona vodiysida u xalqasimon, poytaxtdan g'arbga tomon chiziqli ko'rinishda Xorazmgacha davom etadi va bir tomoni Janubiy mintaqani

bog'laydi. Ushbu koridor Zarafshon mintaqasida uchburchak hosil qilib, barcha yo'nalishlar unga kelib tutashadi. Bu turistik oqim eng ko'p bo'lgan yo'lakni o'z ichiga oladi.

Farg'ona xalqasimon yo'lbo'ylari ushbu koridorning bir qismi hisoblanadi. Farg'ona mintaqasi azaldan o'zining go'zal tabiiy turistik maskanlari, boy tarixiy madaniy resurslari, aholining etnomadaniy an'ana va qadriyatlari bilan o'ziga xos turistik regionni tashkil etadi. O'zbekistonning sharqiy qismini egallagani holda, mamlakat maydonining 10 foizi, aholisining 30 foizdan ortig'i mujassam bo'lgan rayon. Turizm sohasining diversifikatsiyasi yildan-yilga o'ziga yangi maskanlarni qamrab olmoqda. Turistik infratuzilma bosqichma-bosqich turistlar oqimining ortishi bilan rivojlanmoqda.

Mazkur koridor bo'ylab qator shahar va shaharchalar joylashgan bo'lib, turistik imkoniyatlardan foydalanish ularning rivojlanishi uchun asos bo'ladi. Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlar o'zlarining tabiiy-geografik xususiyatlariga, tarixan tarkib topgan xalqning madaniy merosiga, arxitektura va gastronomiyaga asoslangan holda turizmni rivojlantirish uchun mos tabiiy va madaniy resurslarga ega.

Mintaqada mavjud turistik resurslardan foydalangan holda, Farg'ona turistik koridorini quyidagi marshrut bo'yicha, Farg'ona xalqa yo'li bo'ylab o'tkazish maqsadga muvofiq. Ushbu xalqa yo'ldan chap va o'ng tomonga 20 km gacha bo'lgan masofadagi turistik maskanlar qamrab olindi va turistik marshrutga kiritildi.

Farg'ona vodiysi respublikada o'zining noyob turistik ob'ektlari, ya'ni tabiatining betakrorligi, tarixiy-arxitekturaviy maskanlari, arxeologik yodgorliklari, agroturizm ob'ektlari, qadimiy hunarmandchilik markazlari bilan alohida ajralib turadi. Tadqiqotda mintaqaning mavjud turistik resurslari aniqlanib, quyidagicha guruhlashtirildi va hududiy tarkibi aniqlandi [12, 114].

1-jadval

Turistik resurslar va ularning hududlarda tarqalishi

Turistik resurslar	Tarkibi	Mintaqa hududlarida tarqalishi
Tabiiy resurslar va bioxilma-xillik	Tog'li va tog' oldi xududlar va Adir mintaqasi xamda cho'llarning tabiati, yer usti rel'efi, flora va faunasi	Butun mintaqa hududida
Sirdaryo va uning irmoqlari havzasi	Daryo, uning sohilidagi rekreatsiya resurslari, daryo o'zanidagi to'qayzor va o'simliklar dunyosi	Norin, Uchqurg'on, Mingbuloq, Namangan, Baliqchi, Oltinko'l, Andijon, Paxtaobod, Ulug'nor, Yozyovon, Buvayda, Dang'ara, Furqat, Beshariq tumanlari
Arxeologik turizm resurslari	Qadimiy Davon davlati shaxarlari halqasi, qadimiy qal'alar, arxeologik topilmalar	Izboskan, Marxamat, Kuva, Qo'shtepa, Uchko'prik, Pop, To'raqo'rg'on tumanlarida
Tarixiy obidalar bilan bog'liq resurslar	Tarixiy obidalar	Qo'qon, Marg'ilon, Quva, Andijon. Turaqo'rg'on shaharlari
Diniy ziyoratgohlar	Sulton Said, Yusuf Payg'ambar, Bibi seshanba Qutayba ibn Muslim, Baxovuddin Marg'iloniy va boshqa muqaddas qadamjolar	Uychi, Jalalquduq, Qo'rg'ontepa, Qo'shtepa tumanlari va Marg'ilon, Qo'qon, Andijon, To'raqo'rg'on shaharlari
Turizmning maxsus turlari	Hunarmandchilik, urf-odatlar, milliy san'at va o'yinlar. Turizmning zamonaviy turlari	Butun mintaqa hududida

Turistik yo'laklar yo'lovchilar oqimining ahamiyati va intensivligi, turistik resurslarning qiymati va turistik-ekskursiya ob'ektlari bilan to'yinganligi, turistik infratuzilmaning rivojlanishi bilan farqlanadi [13].

Turistik infratuzilmalarni nisbatan yuqoriligi va yanada rivojlantirish imkoniyatlarining mavjudligi, turistlar oqimi, turistik ob'ektlar bilan ta'minlanganligiga ko'ra mazkur koridorda bir necha darajadagi "turistik markaz va tugunlar" aniqlandi:

-bosh markazlar- Qo'qon, Farg'ona, Andijon va Namangan shaharlari olindi;

-turistik markazlar-Marg'ilon, Quva, Pop, Marhamat, Uchqo'rg'on, Chust, Chortoq, Bag'dod.

-turistik tugunlar-Rishton, Oltiariq, Tinchlik, Toshloq Shohimardon, Xaqqulobod, Kasonsoy, Yangiqo'rg'on, Nanay, Zarkent, To'raqo'rg'on, Chodak, Poytug'.

Rishton shahri taklif qilinayotgan turistik marshrutning Qo'qon - Farg'ona shaharlari orasida bog'lovchi nuqta xisoblanadi. Shaharda xunarmandchilik yuksak rivojlanganligi va qo'shni Qirg'iziston bilan o'tkazish punkti va So'x anklavi uchun asosiy o'tish yo'lida ekanligi shaharni tez rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Marg'ilon shahri xam asosiy turistik markaz sifatida turistik koridorda joylashganligi va xunarmandchilik va savdo- sotiq, diniy turizm salohiyatini yuqoriligi bilan ajralib turadi.

Koridorda joylashgan Oltiariq, Tinchlik, Toshloq va boshqa shaharchalar Farg'ona-Marg'ilon aglomeratsiyasi ta'sir doirasida rivojlanib bormoqda. Shohimardon anklavidagi rekreatsion turizm bevosita Farg'ona shahri va Farg'ona-Shohimardon yo'lidagi bir nechta shaharchalarni, ayniqsa Vodil shaxarchasi rivojiga katta hissa qo'shadi.

Quva shahri turistik koridorning Farg'ona-Andijon yo'nalishining oralig'ida joylashganligi va shaharda muhim turistik maskanlar qadimgi Davon davlati poytaxtining arxeologik yodgorliklari, Karkidon suv omboriga yaqin joylashganligi shahar rivojiga turizm omilini yuqoriligini belgilaydi. Karkidon suv ombori havzasida turizm rivojlanib borishi natijasida Quva shahri yaqinida joylashgan Tolmozor va Mustaqillik shaxarchalarini va bir nechta qishloq xududlarini Quva shahri tarkibiga qo'shib xududda turistik infratuzilmalarni shakllantirish mumkin. Pop shahri sanoat va transport markazi sifatida shakllanganligi bilan tavsiflansada, shaharni turizm omili bilan rivojlantirish imkoniyatlari yuqori. Turistlarni yo'naltirish uchun shaharda 2 ta temir yo'l vokzali mavjudligi va shahardan xar kuni respublikamizning deyarli barcha shaharlariga bir nechtadan yo'lovchi poezdlarini xarakatlanishi shaharni turizm markazi sifatida shakllanishiga zamin yaratadi.

Shuningdek, shahar yaqinida – Arashonbuva, Munchoqtepa (2-8-asrlarga oid), Oqtepa, Xo'jaobodtepa, Langarmozor, Bulgadaraztepa, Chillamozortepa, Chodak, G'urumsaroy, Guzar, Chirchirmomo, Ismoil Atoyi, Shox Sulaymon, Xo'ja Muhammad Samosiy, Langarbuva, Imomota kabi tarixiy obidalar, yodgorliklar, masjidlar va muzeylar tarixiy turizmni asosini tashkil etsa, ekoturistik ob'ektlardan Chodak, Parda Tursun va Oltinkon dam olish maskanlari joylashgan [3].

Farg'ona xalqa avtomobil' yo'lidan 18 km sharqda taklif etilayotgan turistik koridorda Marhamat shahri joylashgan bo'lib shahar qadimgi Ershi shahri va Mingtepa shahar yodgorliklari yonida joylashganligi va shahar janubida Oloy tog' tizmalari xam shaxar yaqinidagi Qovunchi qishlog'ida O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusufning uy muzeyi joylashganligi shaharni turizm orqali rivojlantirish imkoniyatini oshiradi va Qovunchi qishlog'ini shaharchaga aylanishida muhim rol o'ynaydi.

Andijon shahri vodiy shaharlari ichida o'zining geografik o'rni va iqtisodiy salohiyati bilan ajralib turadi. Yaqin 10 yillikda shahar aholi soni 1 mln. ga yetkazish uchun demografik va infratuzilmaviy omillar mavjud. Yangi tashkil qilinayotgan Yangi Andijon shaxrida 460 ming axoli yashashi kutilmoqda. Bu aholining bandligini ta'minlash uchun ushbu shahar hududida va unga yaqin joylarda zamonaviy turizm turlari (gastroturizm, agroturizm, tibbiy turizm, shop turizmi, ekstermal turizm) ni rivojlantirish imkoniyatlari bor. Z.M.Bobur milliy bog'i va diniy maskanlar hudud rivojiga turizm omilini yuqoriligini ta'minlaydi.

Turistik koridorning Andijon -Namangan yo'nalishida Xaqqulobod shahri muhim o'sish nuqtasi xisoblanadi. Shahar transport chorrahasida va qadimiy Elotan shahar yodgorliklari yaqinida joylashgan.

Hududda shuningdek, gastroturizm, agroturizm va xududdagi gidroinshootlar xisobiga rekreatsion turizmni rivojlantirish imkoniyatlari katta. Namangan viloyatining shimoliy sharqida joylashgan Uchqo'rg'on shaxri xam tibbiy turizm va rekreatsion turizm (gidroinshootlar xisobiga) shuningdek, qo'shni Qirg'izistonda muhim o'tkazish punkti bo'lganligi va bu orqali qo'shni respublikadagi rekreatsion ob'ektlardan ham samarali foydalanish hisobidan shaharni rivojlantirish imkoniyatlari yuqori.

Chortoq shahri azaldan rekreatsion turizm rivojlangan bo'lib, shahar rivojida turizmning bu omilini va agroturizm orqali shaharni rivojlantirish imkoniyati mavjud. Viloyatning shimolidagi Kasonsoy shaxri va Yangiqo'rg'on, Nanay, Zarkent shaxarchalarini rekreatsion turizm bilan, shuningdek qo'shni Qirg'izistonda respublikadagi rekreatsion ob'ektlardan ham samarali foydalanish xisobidan shaharni rivojlantirish istiqbollari yuqori. Xozirgi kunda Namangan va To'raqo'rg'on shaxarlari orasida 500 ga dan ortiq maydonda 150 mingdan ziyod axoliga mo'ljallangan "Namangan citi" qurilishi boshlangan bo'lib ushbu hududda turizmni zamonaviy turlarini va turizm infratuzilmasini rivojlantirish orqali shahar rivojida turizm omilini yuqoriligi belgilab beradi. To'raqo'rg'on shahrida ham turizm rivoji uchun keyingi yillarda bir qancha islohatlar amalga oshirildi, To'raxon to'ra Ibrat va boshqa qadimiy qadomjoylar obodonlashtirildi. Shahar yaqinida joylashgan qadimiy Axsikent yodgorliklarini tiklash turizm rivojiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Chust shahri viloyatning ikkinchi katta shahri bo'lib aholi soni 100 mingga yaqinlashmoqda. Shahar xunarmandchilik va savdo markazi sifatida xam rivojlangan. Shaharga yondosh G'ovosoy, Varzik va boshqa hududlarda rekreatsion turizm shakllanishi shahar rivojida turizmning ahamiyatini oshiradi. Chortoq shahrida azaldan yo'lga qo'yilgan rekreatsion turizmni, hamda agroturizmni rivojlantirish imkoniyati mavjud.

Mintaqada mavjud turistik resurslardan foydalangan holda, Farg'ona turistik koridorini quyidagi marshrut bo'yicha, Farg'ona xalqa yo'li bo'ylab o'tkazish maqsadga muvofiq. Ushbu xalqa yo'ldan chap va o'ng tomonga 20 km gacha bo'lgan masofadagi turistik maskanlar qamrab olindi va ushbu turistik marshrutga kiritildi:

1. Qo'qon – Bog'dod – Rishton – Oltiariq - Marg'ilon – Farg'ona – Quva - Marxamat-Andijon–Poytug'-Xaqqulobod-Uchqurg'on-Chortoq-Namangan-To'raqurg'on-Chust-Pop-Chodak.
2. Andijon-Xonobod
3. Namangan-Nanay
4. Farg'ona-Shohimardon

Xulosa va takliflar

Tadqiqot davomida quyidagi muammolar aniqlandi:

-mintaqada turizm ob'ektlarining turlari va joylashuvi bo'yicha yagona reestrining mavjud emasligi;

- turistik marshrutlarning to'liq va mukammallashtirilmaganligi;
- turoperatorlarning mintaqa turizmni to'liq namoyon qilmasligi;
- soha bo'yicha marketing va menejmentning shakllanmaganligi;
- mintaqada mavjud turistik ob'ektlardan samarali foydalanilmasligi;
- turistik infratuzilma rivojlanishining sustligi;
- turizmning zamonaviy turlarini mavjud emasligi;
- ichki turistlar imkoniyatlaridan foydalanmaslik.

Farg'ona mintaqasida turizm omili -xalqasimon turistik koridorning rivojlanishi hududning asosiy turistik karkasi bo'lib, istiqbolda hududning turistik salohiyatiga, urbanistik taraqqiyotiga, infratuzilmasining yaxshilanishiga, o'sish qutblarining vujudga kelishiga katta imkoniyatlar yaratadi. Ushbu dastur transchegaraviy maqsadli yo'nalishlarni rivojlantirishdagi mavjud bo'shliqni bartaraf etadi va pirovardida yanada barqaror turizm sanoatini yaratadi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. “O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. O‘zR Prezidentining 13.08.2019 yildagi PF-5781-son farmoni <https://lex.uz/docs/4474527>.
2. “Ichki turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”. O‘zR Prezidentining 2022.30. 04. 232 –son qarori. <https://lex.uz/docs/5991928>.
3. Анарбоев С.Э., Ахоров И.А. Фарғона водийсининг тарихий обидалари.-Тошкент: Фан, 2010. 76 б.
4. Ашуготаян С. Эволюция территориальной организации въездного и внутреннего туризма в Турции. Дисс.канд. геог. наук.-М., 2018. <https://www.dissercat.com/content/evolyutsiya-territorialnoi-organizatsii-vezdnogo-i-vnutrennego-turizma-v-turtsii>
5. Александрова А., Сорокин Д. Зарождение и развитие туристского каркаса Рязанской области. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки. №2. -М., 2019. С.115-128.
6. Калущков В. Ландшафт в культурно-географических исследованиях// Известия Российской академии наук. Серия географическая. №4.-М.: “Наука”, 2008. С 11-19.
7. Forman, R.T.T. Some General Principles of Landscape and Regional Ecology. *Landsc Ecol* 1995, 10, 133–142.
8. Пономарёв А., Байбаков Э., Рубцов В. Экологический каркас: анализ понятий// Учёные записки Казанского университета. Серия: Естественные науки. № 3. Т.154.-Казань, 2012. С. 228—238.
9. Conzen, M.P.; Wulfstieg, B.M. Metropolitan Chicago’s Regional Cultural Park: Assessing the Development of the Illinois & Michigan Canal National Heritage Corridor. -J. Geogr. 2001, 100, 111–117.
10. Крышень А., Литинский П., Геникова Н., Костина Е., Преснухин Ю., Ткаченко Ю. О выделении экологических коридоров в пределах зеленого пояса Фенноскандии // Труды Карельского научного центра Российской академии наук. № 6.- 2014. - С. 157—162.
11. Zhang, S.; Liu, J.; Pei, T.; Chan, C.-S.; Wang, M.; Meng, B. Tourism Value Assessment of Linear Cultural Heritage: The Case of the Beijing–Hangzhou Grand Canal in China. *Curr. Issues Tour.* 2021, 1–23.
12. Таштаева С., Қосимов Х. Фарғона минтақаси туристик коридораи шаҳарларининг ривожланиш имкониятлари. Халқаро анжуман материаллари.-Нукус, 2021. 113-116.
13. Тумашик Л. Архитектурное и информационное обустройство туристских коридоров // Архитектура : сборник научных трудов. – 2013. – Вып. 6. – С. 181 -187.
14. Yihe Huang¹, Shouyun Shen¹, Wenmin Hu¹, Yurou Li¹ and Guo Li¹ Construction of cultural heritage tourism corridor for the dissemination of historical culture: a case study of typical mountainous multi-ethnic area in china. *Land* 2023, 12(1), 138; <https://doi.org/10.3390/land12010138>.

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000